

SATIRA BURLESCA,

de la vida, milagros, usos y costumbres de
cuatro clases de mugeres que hay en
Madrid.

Atencion, oigan y escuchen
una cosa de importancia
muy alegre y divertida
para todas las madamas
distingo de estas del dia
que por no trabajar andan
haciendo al blanco y al negro
al portugués, al de Italia,
al frances, al genovés,
al de Rusia y de Alemania,
se entiende, si tiene cuartos,
que si no los hay, no hay nada.

ESTRIVILLO.

*Alerta jóvenes,
alerta vaya,
guardarse todos
de esta canalla.*

Cuantas señoritas de estas
nos echamos á la cara
por las calles y paseos
tan gallardonas y ufanas
que nos parecen marquesas
con el gran lujo que gastan:
con sus botas á la inglesa,
mil sortijas de oro y plata,
andan saltando y brincando
y haciendo dos mil monadas;
y si acaso algun curioso
le da gana el preguntarlas
dónde son ó donde vienen,
responden muy descocadas;
oiga, usted, caballerito,
yo soy una viuda honrada
de un teniente coronel,
que murió en esta campaña;

otra dice: yo soy hija
de un brigadier de España;
otra: yo soy prima hermana
de un caballero sobrino
del marques de la Romana,
y de este modo á los bobos
les van sacando la plata.

Alerta jóvenes, etc.

Hay cuatro clases de tias
hoy en el dia en Madrid,
si ustedes quieren saberlas
pronto lo voy á decir.
Las primeras son maestras,
las segundas comerciantas
las terceras cazadoras
y las cuartas son murgantas:
las maestras son aquellas
que tienen muy ricas camas,
mesas, sofás, canapes,
tres ó cuatro ó cinco salas
adornadas y decentes
para todo aquel que vaya
y quiera servirse de ellas,
se entiende, si tiene plata.

Alerta jóvenes, etc.

Os voy á decir quién son
las señoras comerciantas,
se en tiende de este comercio
que hasta en el mi abuela anda:
no quiero deciros mas,
estas son aquellas que anda
en tertulias y visitas
de jaléos y jaranas,
Llevando de don Ambrosio
el recado á doña Juana,
porque no falte á la cita
que le tiene señalada:
estas hacen casamientos;
ellas casan y descasan,
yo tambien las casaria
á todas estas taimadas,
dándole dos mil azotes
por las calles y emplumadas.

Alerta jóvenes, etc.

De las cazadoras voy
á hablar algo sin tardanza;
quien son, ya las conoceis
son unas tias taimadas,
estas andan muy bien puestas
por la tarde y la mañana,

por los cafés y las fondas,
y tambien por las posadas,
á ver si bienen señores,
y se ponen de ordenanza
á la puerta, cuando salen,
con amorosas palabras
les dicen, caballero,
¿gusta usted de una buena casa
para un pupilo, muy decente
que tiene muy ricas camas
buen gobierno, y tambien tiene
unas muy lindas muchachas?
Si ven que es hombre de bien
pronto mudan las palabras:
si ven que es aficionado
al instante me lo agarran,
y á la casa me lo llevan,
y entre toda esta jarana
el pupilo que le buscan
es el dejarle sin blanca.

Alerta jóvenes, etc.

Si quereis saber quien son
las señoritas murgantas,
son las que esta guerra
emigraron de sus casas,
una con un coronel:
otra con un cabo de escuadra
otra con un capitan
del regimiento de España,
otra con un carretero
de la famosa brigada,
y algunas con los tambores,
porque tambien las gustaban.

Alerta jóvenes, etc.

Estas son las que olvidaron
á padre, madre y su casa
por saciar bien su apetito:
¡infelices insensatas!
¿que es lo que han adelantado?
el quedarse abandonadas
unas en Valladolid,
otras cerca de granada,
otras en Cádiz, Sevilla,
en Valencia; desdichadas,
á espensas de cualesquiera
que quiere beneficiarlas;
de estas en Madrid hay muchas
y estan tan civilizadas
que son capáz de pegarle
un pastel á una campana.

Alerta juvenes etc.

Estas entre siete ú ocho pagan una chica sala, y con la ropa que visten hacen de noche la cama: las sayas son los colchones con las mantillas se tapan; estas no gastan puchero, ni cazuela, ni cuchara, porque en siendo medio dia á cualquier bodegon marchan y se sientan en la mesa, piden lo que les da gana callos, chanfaina, potage, y como en estos parajes jamas arrieros faltan, enredan conversacion, les hacen cuatro monadas, y de esto viene á resultar que son ellos los que pagan.

Alerta jóvenes, etc.

Y tambien los carreteros, que es la gente mas ufana que andan por los caminos estos llegan de mañana á Madrid, y al medio dia ya tienen la cita dada, el cómo, la casa y cuando, donde han de ir á pillarla; no entiendan de que es la mona ni del sueño la jornada, que es la niña muy bonita, cariñosa y currutaca, que unos llaman la gachona, otros la llaman hermana, otros la llaman morena, otros la llaman salada y otros la llaman demonio cuando les dejan sin blanca.

Alerta jóvenes, etc.

Luego salen de Madrid Los carreteros de fama contándose unos á otros sus regocijos y hazañas: uno le dice, ¿que tal, se ha portado bien la hermana? otro responde, y Manuela ¿qué te dijo esta mañana? ¿qué me dijo? que Juanillo iba ayer tarde con Juana;

ese es el que no le gusta, y en fin, en esto remata uno dice que está malo, otro que poco le falta, otro dice con secreto; yo no puedo entrar en casa porque voy algo indispuerto, y á cargar voy á otra banda á ver si me pongo bueno que no lo conozca el ama.

Alerta jóvenes, etc.

No entienda que es uno solo al que estas cosas le pasan, que son á todos los mas los que por caminos anda, arrieros y carreteros, y en fin gente aficionada al jaleo y á las tias, y á gastar mas que ellos ganan: asi se quedan sin mulas; y asi alguna tienen, mala, el carro viejo y fiado en fin, todo es una trampa, y sus hijos ayunando, su muger hilando lana para juntar para un pan: y al cabo de esta jornada llega á casa sin un cuarto, la ropa muy derrotada, y todo lleno de piojos con lo demas que se calla.

Alerta jóvenes, etc.

Muchas de estas por el dia no suelen salir de casa hasta que llega la noche que buscan donde pegarla: sus paseos siempre son plazuela de la Cebada, bodegones y cuarteles; las tabernas y posadas, y tambien dan sus paseos por toda la Cava Baja, la Plaza y Puerta del Sol, el Bastro, Puerta Cerrada, y tambien la Fuentecilla, que ellas por nombre la llaman el café de los Paletos, á quienes los cuartos sacan.

Alertas jóvenes, etc.

Tambien el embarcadero

76
á la Fuentecilla llaman,
porque al dar las oraciones
embarcan y desembarcan;
alli se arman mil tertulias,
de paciegas, catalanas;
vizcainas y gallegas;
portuguesas, valencianas,
andaluzas, manchegas,
aragonesas, murcianas,
estremeñas, madrileñas,
toledanas, castellanas,
y hasta navarras tambien,
y creo hasta italianas;
porque los tiempos de atras
han traído una ensalada,
se entiende, de todas yerbas,
y las pobretas cuitadas
á Madrid se han refugiado
hasta que salga otra ganga.

Alerta jóvenes, etc.

Un gallegito, señores,
se encontro una grande ganga
con una de estas que digo
que fué con ella á su casa,
y haciendole cuatro fiestas,
mil cariños y monadas,
y bebiendo algun traguillo,
al pobrecito del alma
le ablando mas que una cera;
al cabo de esta jornada,
en fin, se quedo dormido;
ella que esto deseaba,
al instante le registra,
todos los cuartos le saca,
y pillando su ropica
fuera de Madrid se larga:
el gallego que despierta
y solo en la cama se halla
y la cama era una estera
con un pedazo de manta.

Alerta jóvenes, etc.

Viendose el gallego solo
todo el cuarto registraba
y echando mano al bolsillo
al ver que sin el estaba,

principió de esta manera:
válgame la Virgen Santa,
de onza y media que tenia
no me ha dejado una blanca!
fué y le contó á la casera
todito lo que le pasa
y la casara le dijo
¿quien á mi el cuarto me paga?
y el dijo: alli hay una estera
con un pedazo de manta:
pues no es esto lo peor
que á otro dia de mañana
el pobre se siente malo,
nada de ello le falta
porque todo lo tenia
y á San Juan de Dios se marcha.

Alerta jóvenes, etc.

Falta decir otra cosa
que dentro de Madrid pasa
con una gente que dicen
la partida de la manta:
esta es gente sin oficio,
esta come, viste y calza
solamente del registro
de chaquetas y casacas:
pillan al mas descuidado,
y por detrás se la arman;
sacándole del bolsillo
el pañuelo y la navaja,
el dinero, lo relojes,
y en fin todo cuanto hallan.
El otro dia á un arriero
mientras que con otro hablaba,
le sacaron por detras
veinte duros de la faja:
con que asi, alerta, señores;
que esta critica se canta
para que todo viviente
se guarde de esta canalla.

*Alerta jóvenes,
alerta vaya
guardense todos
de esta canalla*

FIN.

CARMONA:—1856.

Imprenta de D. José Maria Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 5.